
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

**O'ZBEK TILI TA'LIMIDA SIYOSIY MATNLAR TARJIMASIDAGI BA'ZI
MUAMMOLAR**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558090>

Annotatsiya. Rus va ingliz tilidagi siyosiy matnlarni tarjima qilish jarayonidagi ba'zi xato va kamchiliklar tadqiq etildi. Translatsiya usuli bilan tarjima qilingan o'zbek tiliga xos real birliklar tahlili berildi. Ularning semantik xususiyatlari tushuntiriladi. Haqiqiy birliklarning semantikasi xalq dunyoqarashi, turmush tarzi, madaniy munosabatlari bilan bog'liqligi ta'kidlanadi. BBC News (World) va news.un. rasmiy saytlaridagi siyosiy xabarlar va ularning o'zbek tiliga tarjima qilishdagi muammolar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: realiya, translatsiya usuli, semantika, lingvistik kompetensiya, Peter Nyumark, tarjima muammolari

Abstract. Some errors and shortcomings in the process of translating political texts in Russian and English were investigated. An analysis of real units specific to the Uzbek language, translated by the method of translation, was given. Their semantic properties are explained. It is argued that the semantics of Real units are associated with the people's worldview, lifestyle, cultural relations. BBC News (World) and news.on. political messages on their official sites and problems in their translation into Uzbek were analyzed.

Keywords: reality, translation method, semantics, linguistic competence, Peter Newmark, translation problems

Tarjima turli xalqlar o'rtasidagi do'stlik, qardoshlik va hamkorlik manfaatlariga, ular o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, madaniy, adabiy aloqalarni kengaytirishga xizmat qiluvchi vositadir. "G'.Salomovning fikricha, "tarjima" atamasi forscha "tarzabon" so'zidan arabchalashgan bo'lib, fors tilida "go'zal so'zlovchi, so'zlovchi, burro shaxs" degan ma'noni bildiradi. Arab tilida bu so'z "tarjimon" shaklida bo'lib, "tarjima" kelib chiqqan [Salomov, 1978, 98b]. O'zbek tilida "ko'chirish", "qaytish", "ag'darish", "burilish" atamalari bilan ifodalanadi. Demak, tarjimaning o'zbek tilida sinonimlari bor: Burilish, ag'darish, burish, burish, o'tish. Tarjima nazariyasi predmeti tarjima amaliyoti,

tarjima ishlari, tarjima jarayonlari, tarjima faoliyati, tarjima tarixi va ularni o'rganish asosida ona tili bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tarjima qoidalari, yo'riqnomalarini aks ettiradi va umumlashtiradi". Hozirgi axborotlashgan, sun'iy intellekt texnologiyalari rivojlangan davrda matnlar bilan ishlovchi tarjimon turli sohalardan xabardor, sinchkov, yetuk til mutaxasisi bo'lishi har qachongidan ham dolzarb masaladir. Chunki voqelikni tarjima qilish jarayonida til bilimidan tashqari, madaniy bilimlarni bilish ham muhim ahamiyatga ega. Texnologiyalar, elektron tarjima qilgichlar (Tilmoch, Yandex translation, google translation)matnni to'liq va bexato tarjima qilib bermaydi. Ba'zi bir realiyalar, iboralar mazmunini yorita olmaydi. Tarjimonlar esa tarjima jarayonida ushbu tili leksikasi, grammatikasi, uslubiyatini chuqur bilish ko'nikmasi, ya'ni lingvistik kompetensiyaga ega bo'lishi realiya tarjimasi qo'shimcha izohlar bilan matn mazmunining yaxshi tushunilishini ta'minlaydi.

Matnlar so'zma-so'z yoki erkin tarjima qilinadi. Bu jarayonning zamonaviy talqini Angliyadagi Surrey universiteti professori Nyumark tomonidan tadqiq etilgan. U semantik tarjima va kommunikativ tarjima xususida ham alohida to'xtalgan. Semantik tarjimada diniy matnlar, huquqiy hujjatlar va rasmiy nutq va matnlar asl nusxaga monand to'liq ma'no nozikliklariga ko'ra grammatik jihatdan to'g'ri shaklda tarjima qilinishini aytgan. Kommunikativ tarjimada esa biroz erkin holatda ba'zi qismlar tushirib qoldirilib, samarali tomonlariga urg'u qaratilib tarjima qilinadi. Asosan, reklama matnlari, sayyohlik xizmatlari, mahsulot sifati va ko'rsatmalar shunday uslubda tarjima qilinadi. Tarjima masalasidagi muammolar ko'plab omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ularning ba'zilari quyidagilar:

1. Ma'no va kontekst: Har bir tilning o'ziga xos ma'nolari va kontekstual nuqtayi nazari bor. Ba'zi so'zlar yoki iboralar bir tilda aniq ma'noga ega bo'lishi mumkin, lekin boshqa tilda ularning to'g'ri tarjimasi yo'q.

2. Madaniyat: Tarjima jarayonida madaniy farqlar ham muhim rol o'ynaydi. Har bir madaniyat o'ziga xos an'analarga, urf-odatlariga va

tushunchalarga ega, bu esa tarjima jarayonida qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.

3. Grammatika va sintaksis: Har xil tillarda grammatik qoidalar va sintaktik tuzilmalar farq qiladi. Bu esa tarjimon uchun matnni to'g'ri va ravon tarjima qilishda qiyinchiliklar yaratadi.

4. Iboralar va metaforalar: Ba'zi iboralar yoki metaforalar bir tilda juda kuchli ma'noga ega bo'lishi mumkin, lekin boshqa tilda ularni to'g'ri ifodalash qiyin bo'ladi.

5. Texnik terminologiya: Maxsus sohalarda (masalan, tibbiyot, huquq, ilm-fan) terminologiya aniq bo'lishi kerak.

Til me'yorlarining buzilishida grammatik noaniqliklar va xatolar ko'p uchraydi. Masalan, bosh harflar imlosi, kelishik shakllarini, ayniqsa -ni(tushum kelishigi) va -ning(qaratqich kelishigi) qo'shimchalarini noto'g'ri qo'llash, ega va kesim nomutanosibli, fe'l zamonlarini almashtirib qo'llash bilan bog'liq holatlar kuzatiladi. Masalan, quyidagi rus tilidagi kichik matnni olaylik: *Израиль должен внести существенные изменения в методы ведения боевых действий в секторе Газа, чтобы избежать «катастрофического» числа жертв среди мирного населения. Об этом, выступая в пятницу на брифинге в нью-йоркской штаб-квартире ООН, заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.*¹

Tarjimasi: *Isroil tinch aholi orasida "halokatli" qurbonlar sonini oldini olish uchun G'azo sektoridagi jangovar amaliyotlarga jiddiy o'zgartirishlar kiritishi kerak. Birlashgan Millatlar tashkiloti Bosh Kotibi juma kuni BMTning Nyu-York shtab-kvartirasida bo'lib o'tgan brifingda shunday dedi.*

Ushbu tarjimada bayon qilingan "qurbonlar sonini oldini olish" birikmasida ikki o'rinda "-ni" qo'shimchasi yozilishi xato hisoblanadi. "qurbonlar sonining oldini olish" shaklida berilishi kerak edi. "Birlashgan Millatlar tashkiloti" xalqaro tashkilot nomi bo'lgani bois barcha so'zlarning

¹ <https://news.un.org/ru/>

birinchi harfi bosh harfda, "*Bosh Kotib*" birikmasida kotib so'zi kichik harf bilan boshlanishi lozim edi. Ikkinchi gap matn boshida berilib, "*dedi*" so'zidan keyin (:)ikki nuqta qo'yilishi to'g'ri bo'lar edi.

Yana bir kichik siyosiy xabar matniga e'tibor qaratsak: "*Вновь осудив «отвратительное» террористическое нападение ХАМАС на Израиль, совершенное полгода назад, Антониу Гутерриш подчеркнул, что ничто не может оправдать насилие, развязанное палестинскими боевиками 7 октября прошлого года. «Я вновь решительно осуждаю применение сексуального насилия, пытки, нанесение увечий и похищение гражданских лиц, ракетные обстрелы гражданских объектов и использование людей в качестве "живого щита"», – сказал глава ООН, вновь призвав к безоговорочному освобождению заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газа.*"

Tarjimasi: *Hamasning olti oy oldin Isroilga qilgan "jirkanch" terror hujumini yana bir bor qoralagan Antonio Guterrish, o'tgan yilning 7 oktyabrida Falastin jangarilari tomonidan qilingan zo'ravonlikni hech narsa oqlay olmasligini ta'kidladi. "Men yana jinsiy zo'ravonlik, qiynoqqa solish, mayib qilish va tinch aholini o'g'irlash, fuqarolik ob'ektlarini raketa bilan o'qqa tutish va odamlarni "tirik qalqon" sifatida ishlatishni qat'iy qoralayman", - dedi BMT rahbari. Yana bir bor G'azo sektorida saqlanayotgan garovga olinganlarni so'zsiz ozod qilishga chaqirdi. O'zbek tilidagi bu tarjima matnida "7 oktyabrida" birikmasi "7-oktabr" ko'rinishida, "Ob'ekt" so'zi "obyekt" tarzida yozilishi darkor edi. Shuningdek, "Yana bir bor" so'z birikmasi takroran qo'llanilganligi ham uslubiy xatoni keltirib chiqargan.*

Ingliz tilidagi siyosiy matnlar tarjimasida ham bir qancha grammatik xatolar va uslubiy g'alizliklar uchrab turadi. Jumladan, "*China's new 34% tax on US imports shows it is ready to tussle with Trump.*"² **Tarjimasi:** "*Xitoyning AQSh*

² China and US are at each other's throats on tariffs, and neither is backing down
<https://www.bbc.com/news/articles/c4grlzegewno>

importiga yangi 34% solig'i Trump bilan to'qnashishga tayyorligini ko'rsatdi." "AQsh" qisqartmasida barcha harflar bosh harf bilan ifodalanishi kerak. "Xitoyning" so'zidan ko'ra "Xitoy hukumatining" birikmasi yozilishi nisbatan to'liq bo'lar edi. "34%" ifodasini "34 foizlik" shaklida berish maqsadga muvofiq bo'lar edi. "importiga" so'zidan keyin "qo'ygan" so'zi ham kiritishi kerak edi. "Ko'rsatdi" fe'l shaklini esa "ko'rsatadi" tarzida bayon qilish kerak.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, tarjimon yoki siyosiy arbob bo'lishidan qat'i nazar rasmiy matnlar tarjimasida tasdiqlangan o'zbek tilining imlo qoidalariga, uslub masalasiga, alohida realiyalarni qo'llashga juda ehtiyotkorona yondashishi zarur. Til ta'limi mobaynida rasmiy matnlar tarjimasiga doir maxsus ko'nikmalar shakllantirilishi, amaliy mashqlar o'tkazilishi kelgusidagi yetuk diplomat kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi. Siyosiy mavzularda tarjima qilingan matnlarda yo'l qo'yiladigan xatolar nafaqat soha vakillarining, balki butun jamiyat a'zolarining imlo va uslubiy jihatdan bilim saviyasining pasayishiga olib keladi. Chunki har kunlik o'qiladigan tarjima matnlardagi jumlar lisoniy xotiraga joylashadi, bu esa yozish jarayonida avtomatik xato yozishga sabab bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Komissarov V.N. (1990). Tarjima nazariyasining asoslari. – Moskva: "Oliy maktab" nashriyoti, 1990. 25-45 betlar.
2. Sayfullayeva R.R., Abuzalova M.Q., Mamadaliyeva N.S., Yuldasheva D.N.
3. Tilshunoslikka kirish. – Buxoro: "Durdona" nashriyoti, 2020.
4. Chernov G.V. Sinxron tarjima nazariyasi. – Moskva: "Yazyki russkoy kultury" nashriyoti, 1987.
5. Nyumark P. Approaches to Translation. – New York: Pergamon Press, 1981.
6. Rizaev Sh. R. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2005. 33-48 betlar.

-
7. Zohidov F. Tarjimada madaniyatlararo tafovutlar: Nazariy va amaliy yondashuvlar. Toshkent: "Akademnashr" nashriyoti, 2018. 50-60 betlar.